

GAIPOVA YULDUZ QO‘ZIBAYEVNA
Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

KALLIBEKOVA GULNARA PALBEKOVNA
Qoraqalpoq davlat universiteti docent

DAVRIY MATBUOTDA TOPONIMLARNING QO‘LLANISHI

Biz ilmiy ishimizda toponimlarning tadqiq etilish jarayoniga e’tibor qaratamiz. Toponimika – geografik atoqli joy nomlari, ularning paydo bo‘lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o‘zgarishini, tarixiy-etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o‘rganuvchi bo‘lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari yig‘indisi – toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Joyning tabiiy geografik sharoiti, aholining etnik tarkibi, kishilarning kasbi va mashg‘uloti, qazilma boyliklar, tarixiy shaxslar va voqealar toponimlar vujudga kelishining asosiy manbalari hisoblanadi. Qator olimlar tomonidan toponimlar mavzusi keng o‘rganilgan. Jumladan, Suyun Qorayevning “Toponimika” [Qorayev S. 2006, -B 320] Zohid Madrahimovning “Tarixiy toponimika” [Madrahimov Z. 2017, 130] o‘quv qo‘llanmalarida, Mo‘min Turdibekovning “Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar” [Turdibekov.M. Uza.uz] nomli maqolasida, Charos Mahmudovanning “Geografik nomlarni tasniflash” [Mahmudova Ch. 2022, -B, 219-223] maqolasida, Xudoyqulova Nargizaning “Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida” [Xudoyqulova N. 2022, www.oriens.uz] maqolasida toponimlar haqida so‘z yuritiladi.

Suyun Qorayevning “Toponimika” [Qorayev S. 2006, -B, 320] o‘quv qo‘llanmasida toponimlar atroflicha talqin etilgan. Qo‘llanma bir qator boblarni o‘z ichiga qamrab olgan. 1-bob: Toponimikaning umumiy qonuniyati, 2-bob: Hududiy toponimiya, 3-bob: O‘zbekiston geografik nomlarining toponimik leksikasi, 4-bob: Amaliy toponimika, 5-bob: Ayrim yozma yodgorliklarning toponimik tahlili deb nomlangan boblardan iborat. Ushbu o‘quv qo‘llanmada Toshkent, Buxoro va Qoraqalpog‘iston hududlaridagi toponimlar haqida ko‘plab ma’lumotlar keltirilgan.

Zohid Madrahimovning “Tarixiy toponimika” [Madrahimov Z. 2017, -B, 130] o‘quv qo‘llanmasida tarixiy toponimika haqida so‘z yuritiladi. Toponimika – tarixiy manba, O‘rta Osiyo tarixiy toponimiyasining manbalari, O‘rta asr yozma manbalarida qadimgi toponimlar, Tarixiy kartalarda makrotoponim va gidrotoponimlar, Tarixiy toponimiyani o‘rganishning nazariy, ilmiy va uslubiy asoslari: hududiylik, tarixiylik va til jihatdan mansublik, Tarixiy toponimiyaning substrati – o‘zagi hamda nom yasovchi leksema – komponentlari, O‘zbekiston Respublikasi etnonim, oronim va gidronimlari, O‘zbekiston shaharlari toponimikasi, Namangan viloyati shahar va qishloqlari toponimikasi maxsus o‘rganilgan.

Mo‘min Turdibekovning “Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar” [Turdibekov.M Uza.uz] nomli maqolasida toponimlarning tilshunoslikda o‘rganilishi, ularning leksikografik talqini atroflicha tahlilga tortilgan. Shimoliy Tojikiston toponimlarining leksikografik talqini monografik planda maxsus o‘rganilmaganligi, ba’zi toponimlarning izohi O‘zbekistonda yaratilgan toponimik lug‘atlardagina ekskursiv tarzda mavjudligi faktik materiallar yordamida ochib berilgan.

Charos Mahmudovaning “Geografik nomlarni tasniflash” [Mahmudova Ch. 2022, -B. 219-223] maqolasida joy nomlarining ilmiy, siyosiy, amaliy hamda tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligiga alohida e’tibor qaratilgan. Bu borada joylarning nomlanish shartlariga, toponimlarning semantik tasnifining o‘rganilganligiga turli yondashuvlar asosida to‘xtalib o‘tilgan. Mana shunday yondashuvlarga geografik obyektlarning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va g‘oyaviy-siyosiy holatlari bilan bog‘liq holda shakllangan joy nomlariga jadvallar asosida izoh berilgan.

Nargiza Xudoyqulovanning “Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida” maqolasida toponimikaning rivojlanish tendensiyasi, toponim va joy ta’rifi, Toshkent shahri hududida mavjud joy nomlari tasnifi, tarkibi, nomlanish qonuniyatlari va tarixiy xususiyatlari, Toshkent shahri tarixiy toponimlarining tarkibi, to‘rt daha va darvozalar nomlari, mahalla va ko‘chalar nomlari, muassasalar va boshqa turli joylar bilan bog‘liq toponimlar hamda Toshkent shahrining tarixiy toponimiyasi va o‘zgarish bosqichlariga to‘xtalib o‘tilgan.

Bundan tashqari gazeta va jurnallarda ham toponimlar haqida ko‘plab ma’lumotlarga duch kelishimiz mumkin. Jumladan, “Yangi O‘zbekiston” gazetasida turli xil joy nomlarini uchratishimiz mumkin. “*Beshariq tumanidagi Adirobod dala-dashtlari o‘tgan asrning saksoninchi yillari o‘zlashtirilib, o‘rikzor bog‘larga aylantirilgan edi*”, “*Uchko‘prik tumanida ishlab chiqarish hajmi va eksport salmog‘i o‘sdi, geografiyasi kengaydi*”, “*To‘palang*” suv ombori manbalari hisobiga ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash eng yirik loyihalardan biri bo‘ldi. Mazkur loyiha nafaqat yirikligi, balki ahamiyati bilan ham alohida ajralib turadi. Ya’ni loyiha doirasida 1,4 trillion so‘m hisobiga 147 kilometr tarmoq tortilib, *Sariosiyo, Denov, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on tumanlarining 273 mahallasida istiqomat qiluvchi 1,1 million kishining ichimlik suvi ta’minoti va sifati tubdan yaxshilandi*. Bu *Surxondaryo viloyati* aholisining 40 foizi demakdir.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 38-son] “*Talimarjon*” suv ombori *Qarshi magistral kanali* etagida barpo etilgan. Undagi suv qudratli elektr nasoslari orqali 26,6 metr balandlikkacha ko‘tarilib, *Qarshi cho‘li* yerlarini obihayot bilan ta’minlash barobarida, Talimarjon shahri aholisining ham ichimlik suviga bo‘lgan ehtiyojini qoplab beradi. [Yangi O‘zbekiston. 2024, 31-son] “*Xonobod*” mamlakatimizning eng sharqiy hududi. Chegarada joylashgani sababli ilgari yopiq shahar edi. Oxirgi yillardagi o‘zgarishlar, yaxshi qo‘shnichilik siyosati natijasida *Xonobod* yanada obod ko‘rkamlashdi. Uning iqtisodiyoti ancha sog‘lomlashib, aholi turmush darajasi yuksala boshladi. Bugun bu yerda turizm, sanoat, mevasabzavotchilik va xizmatlar rivojlanmoqda. *Yangihayot mahallasi* faollari davlatimiz rahbariga odamlarning turmush tarzi haqida so‘zlab berdi. [Yangi O‘zbekiston. 2024,

35-son] “O‘tgan qish mavsumida ro‘y bergan anomal sovuq natijasida aksariyat issiqxonalaridagi sabzavot va sitrus ekinlari nobud bo‘lgani hech kimga sir emas”. Biroq *Toshloq tumani “Varzak” mahalla* fuqarolar yig‘ini aholisi tomorqasidagi issiqxonalarda bunday bo‘lmadi.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 37-son] “*Buxoro viloyati Qorako‘l tumanidagi Mirzaqal‘a qishlog‘i* aholisi yaqin-yaqingacha asosan, dehqonchilik, chorvachilik bilan tirikchilik qilardi. Tuman markazidan qariyb 20 kilometr olisda joylashgan bu qishloqda faqat muallim yoki shifokorgina o‘z sohasi bo‘yicha ish topa olar, boshqa mutaxassislar yoki biror kasb-hunari bo‘lmagan yoshlar viloyat markaziga, poytaxtga, yana bir toifa yoshlar chet davlatlarga ish izlab chiqib ketardi.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 36-son] “Keyingi yillarda O‘zbekistonda sport va turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalar amalga oshirildi. *Toshkent viloyati Bo‘stonliq tumanidagi “Amirsoy” tog‘* dam olish maskani shular jumlasidan. Oxirgi uch yilda bu yerga 4 millionga yaqin sayyoh kelgan.” [Yangi O‘zbekiston. 2024, 30-son] Gazeta materiallarida bu kabi misollardan faol foydalanilgan. Chunki, jurnalist har bir voqea-hodisani aniq fatlar asosida, joy nomlarini ko‘rsatib, ixsham shaklda bayon qilishi darkor.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotchilar tomonidan toponimlar qator obyektlar misolida tahlil qilinmoqda. Ammo davriy matbuot sahifalarida qo‘llanilgan toponimlar tadqiqot ichini olib borishi zarur bolgan obyektlarning biri sifatida ta’kidlab ko‘rsatish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika. – T. Navro‘z nashriyoti. 2017. – B. 130
2. Mahmudova Ch. Geografik nomlarni tasniflash. Образование и инновационные исследования. 2022. №7. – B. 219-223.
3. Qorayev S. *Toponimika*. – T. O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. 2006. –B. 320
4. Xudoyqulova N. Toponimikaning mohiyati va terminologik tushunchalar xususida. www.oriens.uz. 2022.
5. Turdibekov.M. Toponimlar bilan bog‘liq leksikografik talqinlar. Uza.uz
6. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 22-fevral 38-son
7. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 13-fevral 31-son
8. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 17-fevral 35-son
9. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 21-fevral 37-son
10. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 20-fevral 36-son
11. Yangi O‘zbekiston. 2024-yil 10-fevral 30-son